

УДК: 550.832(574)
**АКУСТИКАЛЫҚ ФОТОКАРОТАЖ ӘДІСІМЕН МҰНАЙ-ГАЗ КЕН
ОРЫНДАРЫНЫҢ ӨНІМДІ ГОРИЗОНТТАРЫНЫҢ ҚАБАТТАЛУ СИПАТЫН
ЖӘНЕ ЖАРЫҚШАҚТЫЛЫҚ АЙМАҚТАРЫН БӨЛҮДІ ЗЕРТТЕУ**

ЖАРКЕНОВА А. Р., ЕСЕНГЕЛДИ А. Е., БЕККОЖИН А. Ж.
Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университетінің
Геофизика және Сейсмология кафедрасының магистранттары

Ғылыми жетекші - **ИСТЕКОВА С. А.**, геология-минералогия ғылымдарының
докторы, профессор
Алматы, Қазақстан.

Аннотация. Тәжірибелік мысал негізінде фотокаротаждың карбонатты коллекторлардың қасиеттерін бағалаудағы мүмкіндіктері көрсетілген. Қазіргі фотокаротаж әдістерінің ерекшеліктеріне жасалған шолу бұл әдістің ұңғыма маңы кеңістігінің геологиялық құрылысын зерттеуде, сондай-ақ газ-мұнай кен орындарының шөгінді өнімді горизонттарындағы ыдырау және жарылу аймақтарын анықтауда жоғары тиімділігін көрсетті. Әдістің техникалық аспектілері, оның артықшылықтары мен шектеулері ұңғыма маңы аймағын геологиялық қосымша зерттеу кезеңінде де, кен орнын игеру және пайдалану барысында да қарастырылады. Карбонатты қалыңдықтардағы қарқынды жарықшақтылықпен байланысты жоғары өткізгіштік аймақтарын бөлу есебінен кен орнын игеру тиімділігінің едәуір артатыны көрсетілген, бұл өз кезегінде геологиялық-технологиялық шешімдерді қабылдауға және көмірсутектер өндірудің ұлғаюына әсер етеді.

Түйін сөздер: ұңғыма, фотокаротаж, акустикалық имиджер, коллектор, қабатталу, жарықшақтылық, интерпретация, газ-мұнай кен орындары.

Аннотация. На практическом примере представлены возможности фотокаротаж для оценки свойств карбонатных коллекторов. Обзор особенности современных методов фотокаротаж показал высокую эффективность метода для изучения геологического строения околоскважинного пространства, выделения зон дробления и трещиноватости осадочных продуктивных горизонтов газонефтяных месторождений. Рассматриваются технические аспекты метода, его преимущества и ограничения при исследовании околоскважинного пространства как на этапе геологического доизучения, так и при освоении и эксплуатации месторождений. Показано, что эффективность разработки месторождения значительно повышается за счет выделения зон повышенной проницаемости карбонатных толщ, связанных с интенсивной трещиноватостью, что в свою очередь влияет на принятие геолого-технологических решений и повышения добычи углеводородов.

Ключевые слова: скважина, фотокаротаж, акустический имиджер, коллектор, напластование, трещиноватость, интерпретация, газонефтяные месторождения.

Abstract. A practical example demonstrates the capabilities of borehole imaging (photologging) for evaluating the properties of carbonate reservoirs. A review of modern borehole imaging methods highlights their high efficiency in studying the geological structure of the near-wellbore zone and in identifying zones of fragmentation and fracturing within the sedimentary productive horizons of oil and gas fields. The technical aspects of the method, along with its advantages and limitations, are examined both at the stage of additional geological study and during field development and operation. It is shown that the effectiveness of field development increases significantly due to the identification of high-permeability zones within carbonate

sequences associated with intense fracturing, which in turn influences geotechnical decision-making and enhances hydrocarbon production.

Keywords: *wellbore, borehole imaging, acoustic imager, reservoir, bedding, fracturing, interpretation, oil and gas fields.*

Кіріспе

Бүгінде кен орындарында фото және видеокаротаж, телеинспекция және ұңғымаларды бейнелік зерттеу кеңінен қолданылады. Бұл әдістер ұңғымада және оны қоршаған геологиялық ортада кездесетін мәселелерді анықтап, сол деректер негізінде ұңғыманы геологиялық немесе техникалық-технологиялық міндеттерді шешуде пайдалану тиімділігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді [1–3].

Ұңғымалық каротаж – бұл тереңдегі мақсатты горизонттарды кешенді зерттеу, өнімді қабаттарды анықтау және кен орындарын ұңғымалық игеру әдістерімен байланысты ұңғымалардың техникалық-технологиялық жағдайын бақылау. Кен орнын игеру кезеңінде каротаж өнімді горизонттардың шекараларын нақтылау, олардың литологиялық әртектілігін анықтау және коллекторлардың сүзгілік-сиымдылық қасиеттерін зерттеу үшін қолданылады. Ал игеру барысын бақылау кезінде каротаждар дебиттің өзгеруімен, пайдалану колоннасының герметикалылығымен және ұңғыма конструктивтік элементтерінің жағдайымен байланысты мәселелерді анықтауға көмектеседі. Ұңғыманы зерттеу оның пайдалану мерзімін бағалауға және ұңғымаларды күрделі жөндеудің тиімділігі туралы ұсыныстар беруге мүмкіндік береді.

Материалдар мен әдістер.

Геологиялық қиманың ерекшеліктерін зерттеу және коллектор қасиеттерін бағалау барысында бүгінгі күні скважиналарда видео- және фотокаротаждың заманауи технологиялары мен аппаратуралары кеңінен қолданылады. Бұл әдістер XRMІ типтес электрлік имиджерлер немесе CBIL (Circumferential Borehole Image Logging) модификацияларындағы акустикалық имиджерлерді қолдануға негізделген [4–5]. Акустикалық имиджерлердің жұмысы жоғары жиілікті серпімді толқындарды қоздыруға және скважина қабырғаларынан шағылған акустикалық сигналдардың кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын тіркеуге негізделген. CBIL аспабы құрамына бұрғылау ерітіндісінен оқшауланған, майға толтырылған камераға орналастырылған пьезоэлектрлік керамикалық датчик кіреді (1 сурет).

1 сурет - CBIL аспабының жұмыс істеу принципі және конструктивтік элементтері

Датчик ұңғымалық сұйықтықта қысым импульсін (дыбыс толқыны импульсін) жасайды. Электр импульсі механикалық деформацияға айналады, ол өз кезегінде барлық бағытқа таралатын қысым импульсін тудырады. Шығарғыштың артқы беті тербелістерді басатындай етіп жасалған. Қысым импульсі **b** әлсірейді. Қысым импульсі **t.w** ұңғымалық

сұйықтыққа беріледі. Импульс $i.w$ керамикалық элемент арқылы қозғалып, уақыт $t = d/c$ ішінде датчиктегі дыбыс жылдамдығы c бойынша ұңғыма қабырғасының бетіне жетеді. Импульс $r.w$ алдыңғы беттен қозғалып, артқы қабырғадан шағылып, қайтадан алдыңғы бетке $t=2d/c$ уақытында келеді. $i.w$ және $r.w$ импульстерінің әлсіреуі көздің алдыңғы және артқы жағындағы сіңіргіш ортаға байланысты. Жазылған қысым импульстерінің әлсіреуі қысқа уақытты толқынды пакетті көрсетеді, оның жиілігі $f=c/2d$. Осылайша, аталған датчик ұңғыма стволының қабырғаларынан шағылған акустикалық толқындарды өлшейді. Шағылған импульс пен $r.w$ амплитудасы бұрғылау ерітіндісіндегі импульс жылдамдығының және тау жынысының жылдамдығының функциясы болып табылады [6–7].

Акустикалық имиджерлерде сигналдардың тереңдік бойынша тік қадамы және сканерлеудің горизонтальдық (азимуттық) қадамы бар. Аспап бір фут бойынша тік бағытта 60 айналым (санақ) жасауға, ал бір айналымда 250 санақпен азимуттық (горизонтальдық) сканерлеу қадамын орындауға мүмкіндік береді. СВІЛ аспабы су негізіндегі және мұнай негізіндегі жуу сұйықтығы үшін қолдануға жарамды. Басқа аналогтарымен салыстырғанда төмен жұмыс жиілігі (250 кГц) үлкен диаметрлі ұңғымаларда және ауырлатылған бұрғылау ерітіндісінде аспаптың жоғары жазба сапасын қамтамасыз етеді. СВІЛ аспабы ашық оқпан және шегенделген ұңғымаларды зерттеуде тиімді құрылғы болып табылады. СВІЛ каротаж әдісін STAR әдісімен (электрлік имиджер) бірге қолдануға болады, бұл ұңғыма маңы қимасын егжей-тегжейлі бағалауға мүмкіндік береді.

Әдістің артықшылығы: ұңғыма қабырғаларының бетін жоғары дәрежеде қамту, жоғары ажыратымдылық қабілеті, қиманы визуалды егжей-тегжейлі көрсету, құрылымдық элементтердің түсу бағыттарын дәл анықтау.

СВІЛ фотокаротаж деректері «eXpress» өңдеу жүйесінде өңделеді, онда «LogView» арнайы қосымшасы бар — акустикалық және электрлік имиджер деректерін өңдеуге арналған бағдарламалар пакеті [8].

Өңдеу кезеңдеріне мыналар кірді: толқындық фронттарды тереңдік бойынша ығыстыру, жылдамдықты түзету, тегістеу және нормализация. Өңдеу нәтижелері тау жыныстарының коллекторлық қасиеттерін анықтау, стратиграфиялық талдауды егжей-тегжейлі жүргізу, бұзылыстар мен олардың параметрлерін (бұрыш, бағыт) анықтау, жұқа қабатты шөгінділерді сипаттау, екінші реттік кеуектілікті анықтау, жарықшақтарды талдау және мұнай қанықтығын бағалау үшін қолданылады.

СВІЛ әдісінің деректерін бейнелеу үшін өлшенген акустикалық импеданс («толқындық кедергі») электрлік сым теориясына ұқсас түрде ақ-сары-қызылт-сұр-қара түстер гаммасымен белгіленеді, бұл толқындық кедергінің айырмашылығын көрсетеді. Ашық түсті реңктер жоғары толқындық кедергісі бар учаскелерді, ал қою реңктер сәйкесінше төмен толқындық кедергісі бар учаскелерді бейнелейді.

2 суретте ұңғыма қимасының интерпретациялық моделі көрсетілген, ол эллипс формасында берілген және диаграммада синусоидалық қисық ретінде бейнеленеді. Ең төменгі нүктенің азимуты жазықтықтың түсуінің анық азимутын көрсетеді, ал синусоиданың амплитудасы ұңғыма диаметріне бөлінгенде, қисаю бұрышының тангенсін береді:

$$\varphi = \operatorname{tg}^{-1} \frac{2A}{D} \varphi - \text{қисаю бұрышы}; A - \text{амплитуда синусоиды}; D - \text{диаметр скважины};$$

Суретте: жазық бет цилиндрлік ұңғыманы қиып өтеді, цилиндр қималанған және жайылған, шекараның ізі синусоид ретінде көрінеді. Кеңістіктік ориентация синусоиданың фазасы мен амплитудасы арқылы анықталады. Қабаттың азимуты суретте солдан оңға қарай С-Ш-О-Б-С (солтүстік-шығыс-оңтүстік-батыс-солтүстік) ретінде көрсетілген.

СВІЛ деректерін өңдеу кезінде синусоидалық қисықтар неғұрлым дәл жүргізілсе, қабаттың орналасу элементтері соғұрлым нақты анықталады.

2 сурет – СВІЛ имиджі бойынша қабаттың орналасу элементінің көлбеуі

Нәтижелер мен талқылау. Түсі, геофизикалық және геологиялық мәндеріне қарай фотокаротаждың интерпретациялық моделі бірнеше модель түрлеріне бөлінеді (кесте 1).

Алибекмола кен орнының ұңғымалары бойынша имиджер (СВІЛ) деректері, стандартты ГИС әдістері және жуу сұйықтығы параметрлерінің нәтижелеріне сүйене отырып ұңғыма қимасының талдауы жүргізілді. Қабатталу шекаралары бөлініп, олардың түсу бұрыштары мен орналасу элементтерінің бағыттары анықталды. Қабатталулардың талдауы кен орнының геологиялық ерекшеліктеріне негізделген. Орналасу элементтерінің классификациясы, статистикалық талдау үш интервалға бөлінген: КТ-I, МКТ, КТ-II. Интервал бойынша әр элементтің (қабат шекараларының) түсу бұрыштары мен азимуттарының статистикалық талдауы жүргізілді, сонымен қатар ашық жарықшақтар, жартылай ашық жарықшақтар, бұрғылау жарықшақтары, бұрыштық келіспеушіліктер және бұзылыстардың параметрлері талданды. «Шмидт раушаны» статистикалық диаграммалары салынды (3 сурет).

Тұжырымдар. Қазіргі уақытта фото- және видеокартаж әдісі ұңғымалардың құрылымдық ерекшеліктерін зерттеудің жеке мәселелерін шешуде белсенді қолданылады. Әдіс тау жыныстарының құрылымы, жарықшақтылығы және карсттық қуыстардың болуы туралы егжей-тегжейлі визуалды ақпарат алуға мүмкіндік береді, және бұл жоғары ажыратымдылықпен жүзеге асырылады.

Кесте 1. Фотокаротаждың интерпретациялық моделі

I	II	III	Имидж	IV
Модели имиджа с геологическим значением	Блок-модель	Ашық блок		Тығыз немесе жоғары меншікті электр өткізгіштігіне ие тау жыныстары, мысалы: карбонатит, құмтас, жанартаулық жыныстар және т.б. кеуектілігі төмен жыныстар.
		Қара блок		Қеуекті немесе өткізгіштігі жоғары тау жыныстары, мысалы: көптеген қуыстар мен жарықшақтары бар карбонатит, каверналық құрылымы бар жанартаулық жыныстар, аргиллиттер мен саздар.

	Қабатталған құрылым		«Жіңішке құм- саз қабаттары, тақтатас тәрізді әктас.	
	Қабатталу сызықтары	Жеке сызық		Қабатталу жазықтығы, бұзылған жазықтық, келіспеушілік, жарықшақтар, ығысу және т.б.
		Қосымша сызықтар		Қабатталу сипаты, қозғалыс, ағын және т.б.
		Ашық сызық		Жабылған жарықшақтар, стилотиттер, жабылған жарылымдар, үзілімдер және т.б.
		Қара сызық		Ашық жарықшақтар немесе өткізгіштігі материалмен толтырылған жарықшақтар.
	Симметриялы ойысу		Ұңғыма қабырғасының құлауы және ұңғыма осіне симметриялы орналасқан қабаттың гидрожарылымы.	
	Дақтық модель	Ашық дақтар		Жоғары меншікті электр өткізгіштікке ие галька, жоғары меншікті электр өткізгіштікке материалымен толтырылған қуыстар, қазба қалдықтары, әктасты конкрециялар, кремнийлі конкреция және т.б.
		Қара дақтар		Жоғары өткізгіштігі бар галька, бұрғылау ерітіндісімен немесе жоғары электрөткізгіш материалдармен толтырылған қуыстар, пириттер, құмды линза тәрізді денелер және т.б.
	Ерікті модель		Биотурбация, суасты сырғуы, деформация және т.б.	
	Геологиялық мәні жоқ интерпретациялық модельдер	Көлбеулік қасиеті		Ұңғыма қабырғаларында бұрғылау кезінде пайда болатын сызаттар; қабаттардың бұрандалы орналасуын көрсетеді.
Ағаш тәрізді сақина			Бұл эффект тек акустикалық фотокаротажда байқалады және акустикалық дифракцияның нәтижесінде пайда болады.	
Симметриялы ойыс моделі			Бұрғылау аспаптарының әсерінен ұңғыма қабырғаларында сызаттардың түзілуі.	
Бос			Каротаж аспабының бұзылуы, ұңғыма қабырғаларының кедір-бұдырлығын өлшеулерге кедергі келтіреді және дұрыс емес фотокаротаж деректерін тудырады.	

Қорытынды.

Видеокартаж – күрделі құрылысты коллекторларды зерттеудің жоғары тиімді әдісі, ол ұңғыма маңы кеңістіктегі тау жыныстарының құрылымы мен морфологиясы туралы егжей-тегжейлі визуалдық ақпарат алуға мүмкіндік береді. Әдісті басқа геофизикалық зерттеулермен кешенді түрде қолдану коллекторлардың әртектілігін бағалаудың дәлдігін айтарлықтай арттырады. Әдістің даму перспективалары техникалық құралдарды жетілдірумен, деректерді өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін жасаумен және геологиялық объектілерді үшөлшемді модельдеу бойынша цифрлық технологиялармен интеграциялаумен байланысты

МКТ – КТ-II шекарасындағы бұрыштық келіспеушілік, КТ-II әктастарындағы ашық және ішінара ашық жарықтар.

Рисунок 3 – Алибекмола кен орнындағы карбонатты қиманы бағалауда фотокартажды қолдану тәжірибесі

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Толмачев В.В., Хоменко В.П. Применение телевизионного каротажа для изучения карстовых полостей // Разведка и охрана недр. 2018.
2. Костарев В.П., Никулин А.А. Видеокартаж скважин при инженерно-геологических изысканиях на карстоопасных территориях // Инженерные изыскания. 2019. №3.
3. Zhou H., Butler A.P. Optical televiewer logging for characterization of karst aquifers // Journal of Hydrology. 2018.
4. Williams J.H., Johnson C.D. Acoustic and optical borehole-wall imaging for fractured-rock aquifer studies // Ground Water. 2019.
5. Paillet F.L. Application of borehole geophysics in the characterization of flow in fractured rocks // USGS Water-Resources Investigations Report. 2020.
6. Климчук А.Б., Андрейчук В.Н. Карст Украины: современные методы изучения. Киев: Наукова думка, 2019.
7. Ford D., Williams P. Karst Hydrogeology and Geomorphology. John Wiley & Sons, 2018.
8. Ташбулатов В.Д., Еникеев В.Н., Гайфуллин М.Я., Миллер А.В. Булгакова Ю.А. Возможности аппаратно-программного комплекса видеокаротажа малого диаметра авк-42м. Научно-технический вестник "КАРОТАЖНИК", выпуск 7-8 (148-149), 2006 г.